

Equilibrio entre principios al momento de su ponderación

Raquel Arantza Acosta Sánchez.

Cuando nos enfrentamos a una zona de penumbra o vaguedad, lo que no está escrito o definido, en donde el caso juzgado no encaja tal cual en la legislación vigente, resulta indiscutible que en el proceso de argumentación, constará de la interpretación de la norma.

Así entonces, el juzgador tiene que buscar un equilibrio entre la interpretación de la norma y garantizar los derechos fundamentales de las partes, sin embargo analicemos, ¿La Constitución establece qué derechos y principios son más valiosos que otros?

A mayor abundamiento el Doctor Rogelio Lopez Sánchez, identifica las reglas, como aquellas en las que no hay espacio para la interpretación, el escenario perfecto para los positivistas, mientras que los principios, son más flexibles, el ideal que se desea alcanzar como la justicia o la igualdad, esos instrumentos dotados de sentido (López, 2018, p.61).

Asimismo, el autor señala que, la proporcionalidad implica 3 máximas: que sea idóneo, es decir, si no es útil se descarta, que sea necesario y que sea proporcional en sentido estricto (López, 2018, p.61).

La ponderación, como lo describe Robert Alexy, es una herramienta que ayuda a resolver conflictos cuando se enfrentan derechos fundamentales, no obstante y aunque el autor en comento, nos dé una fórmula para la ponderación, no es una ciencia exacta (López, 2018, p.70).

Ahora bien, tenemos el caso de “Delfi A.S. vs Estonia”, en donde vemos el uso de la ponderación, entre la libertad de expresión que tienen los medios de difusión para publicar notas de interés público, con la protección del derecho al honor y la reputación del dueño de una empresa, que recibe discursos de odio de manera personal.

Al dictar la sentencia del caso en comento, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, crea un referente al establecer que si bien, Delfi como portal de noticias, no fue autor de los comentarios que incitaban al odio y la violencia, estos pudieron evitar que los comentarios fueran publicados y preservados por semanas, por lo que, priorizando el derecho al honor de una persona se ordena a Delfi indemnizar al particular, y le atribuye la responsabilidad.

Dicho de otra manera, la ponderación como herramienta ayudará a los juzgadores a resolver antes casos difíciles, sin embargo ese equilibrio que no será obvio ni perfecto, tendrá que determinarse por el contexto y el criterio de los juzgadores, los cuales pueden sentar precedentes importantes como el caso analizado.

Referencias

LOPEZ, R. (2018). La garantía del contenido esencial de los derechos fundamentales en la jurisprudencia mexicana. Thomson Reuters Aranzadi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18221304>

Sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, (2015)